

ЭКОЛОГИК СОФ ҚУРИЛИШ КОНТСТРУКЦИЯЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЁШ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ЕЧИМЛАРИ

X.M.Matg‘oziyev

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Аннотация: Ушбу мақолада янги замонавий технологиянинг ўқув жараёнига олиб кириши зарурлиги, экологик соф қурилиш конструкциялари яъни ёғоч ва пластмассалардан тайёрланувчи юк кўтарувчи ва тўсиқ конструкцияларни ҳисоблаш ва лойиҳалашга доир асосий педагогик технология қонуниятларидан фойдаланилган ҳолда таълим-тарбия жараёнининг лойиҳалаштирилган тажриба синов таълим технологияси келтирилган.

Калит сўзлар: педагогик технология, тизимли ёндашув, амалий ёндашув, ўқитиш усуллари, таълим, синов, ёғоч, пластмасса, лойиҳалаш, ҳисоблаш, соф экологик, замонавий таълим.

Ўзбекистон Республикасида Мустақиллик йилларида Олий таълимни ислоҳ қилиш борасида кенг кўламли, истиқболга мўлжалланган ишлар амалга оширилмоқда. «Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури», «Таълим тўғрисидаги» қонунларнинг қабул қилиниши, Олий таълимнинг Давлат таълим стандартлари» нинг ишлаб чиқилиши ва жорий этилиши ҳамда, бошқа муҳим ҳужжатларнинг қабул қилиниши олий таълим муассасаларининг моддий базасини тубдан яхшилашни, юқори малакали кадрлар тайёрлашни, уларнинг ҳар томонлама чуқур билим, тажриба ва кўникмаларга эга бўлишини таъминлашни кўзда тутади.

Мамлакатимизда чуқур ўзгаришлар, сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг барча томонларини изчил ислоҳ этиш ва либераллаштириш, жамиятимизни демократик янгилаш ва модернизация қилиш жараёнлари жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Бунда кучли фуқаролик жамиятини шакллантириш йўлида белгилаб олинган ва изчил равишда амалга оширилаётган улкан вазифалар мустаҳкам замин яратмоқда.

Жумладан, яқинда Республикамиз Қонунчилик палатаси ва маҳаллий кенгашларга бўлиб ўтган сайловлар аҳолимизнинг юксак ижтимоий-сиёсий маданиятини, унинг сиёсий ва фуқаролик онг даражаси тобора ўсиб бораётганини, сайловчилар мамлакатни ислоҳ этиш ва модернизация қилиш жараёнларини чуқурлаштириш йўлидан изчил илгарилаб бораётганимизни кенг қўллаб-қувватлаётганини намоён этди. Президентимиз *маърузасида* сайлов жараёнларига баҳо бериш билан бир қаторда давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш, мамлакатни модернизациялашда сиёсий партиялар, парламент, суд-ҳуқуқ тизими, фуқаролик жамияти институтларининг ўрни ва

роли тўғрисида батафсил тўхталиб ўтилган. Шунингдек, мамлакатни модернизация қилиш, кучли фуқаролик жамияти барпо этишнинг асосий йўналишлари ва устувор вазифаларини белгилаб берилган.

Иқтисодиётнинг изчил ва барқарор ривожланишини таъминлашда келгуси давр учун пухта ва ҳар томонлама асосланган чора-тадбирлар, муҳим вазифа ва йўналишлар, турли даражалардаги иқтисодий тараққиёт дастурларнинг ишлаб чиқилиши ва аниқ белгилаб олиниши муваффақият гарови ҳисобланади. Айни пайтда, босиб ўтилган йўл – олдинги даврдаги эришилган ютуқ ва натижаларни танқидий баҳолаш орқали тегишли хулосалар чиқариш, улар асосида ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини янада такомиллаштириб бориш ҳам муҳим принципиал аҳамият касб этади.

Экологик соф қурилиш конструкциялари бўйича таълим технологиясини лойиҳалаш технологиялари асосида олиб борилиб, мазкур мақолада таълим технологиясининг концептуал асослари ҳамда ёш кадрларни тайёрлашдаги ўқитиш технологияларидан таркиб топган.

Таълим технологияси инсонийлик тамойилларига таянади. Фалсафа, педагогика ва психологияда бу йўналишнинг ўзига хослиги талабанинг индивидуаллигига алоҳида эътибор бериш орқали намоён бўлади.

Таълим сифати ва усулига қараб билим ҳосил бўлади. Бу ўқитувчининг маҳоратинигина эмас, балки тингловчининг истак-хоҳиши, қобилияти ва билим даражасини ҳам белгилайди. Таълим узок давом этадиган жараён дир. Билим эса таълимнинг узлуксизлиги воситасида бериладиган мавҳум тушунчага эга бўлган ҳодисадир. Билим хусусийликка эга бўлса, таълим умумийликка эгадир. Таълим барча учун бир хилда давом этадиган жараён. Билим объектив борлиқдаги воқеа-ҳодисаларнинг инъикоси натижасида инсон миясидаги мушоҳадалар ва тасаввурлар натижасида ҳосил бўладиган тушунчалар йиғиндиси сифатида намоён бўлади. Таълимдаги сифат уни беришда иштирок этадиган кишилар сифати билан белгиланса, билим индивидуалликка эга бўлади. Таълимни амалга оширадиган ёки дарс берадиганларнинг савияси турлича бўлиши мумкин. Лекин гуруҳдаги талабаларга бериладиган таълим бир хилдир. Ўқитувчи билим эмас, балки таълим беради. Талаба эса ана шу таълим жараёнида билимга эга бўлади. Бунинг учун у мустақил ўқийди, тайёрланади, мушоҳада қилади, тасаввурларга эга бўлади, эшитганлари ва ўқитганларни синтез қилади. Натижада билимга эга бўлади.

Ўқув жараёни билан боғлиқ таълим сифатини белгиловчи ҳолатлар қуйидагилар: юқори илмий-педагогик даражада дарс бериш, муаммоли маърузалар ўқиш, дарсларни савол-жавоб тарзида қизиқарли ташкил қилиш, илғор педагогик технологиялардан ва мультимедиа қўлланмалардан

фойдаланиш, тингловчиларни ундайдиган, ўйлантирадиган муаммоларни улар олдига қўйиш, талабчанлик, тингловчилар билан индивидуал ишлаш, ижодкорликка ундаш, эркин мулоқот юритишга, ижодий фикрлашга ўргатиш, илмий изланишга жалб қилиш ва бошқа тадбирлар таълим устуворлигини таъминлайди.

Шулардан келиб чиққан ҳолда таълим технологияларини лойиҳалаштиришда куйидаги асосий концептуал ёндашувларга эътибор бериш керак.

Таълимнинг шахсга йўналтирилганлиги. Ўз моҳиятига кўра бу йўналиш таълим жараёнидаги барча иштирокчиларнинг тўлақонли ривожланишини кўзда тутди. Бу эса Давлат таълим стандарти талабларига риоя қилган ҳолда ўқувчининг интеллектуал ривожланиши даражасига йўналтирилиб қолмай, унингнинг руҳий-касбий ва шахсий хусусиятларини ҳисобга олишни ҳам англатади.

- **Тизимли ёндашув.** Таълим технологияси тизимнинг барча белгиларини ўзида мужассам қилиши зарур: жараённинг мантиқийлиги, ундаги қисмларнинг ўзаро алоқадорлиги, яхлитлиги.

- **Амалий ёндашув.** Шахсда иш юритиш хусусиятларини шакллантиришга таълим жараёнини йўналтириш; ўқувчи фаолиятини фаоллаштириш ва интенсивлаштириш, ўқув жараёнида унинг барча лаёқати ва имкониятларини, синчковлиги ва ташаббускорлигини ишга солишни шарт қилиб қўяди.

- **Диалогик ёндашув.** Таълим жараёнидаги иштирокчи субъектларнинг психологик бирлиги ва ўзаро ҳамкорлигини яратиш заруратини белгилайди. Натижада эса, шахснинг ижодий фаоллиги ва тақдимот кучаяди.

- **Ҳамкорликдаги таълимни ташкил этиш.** Демократия, тенглик, субъектлар муносабатида ўқитувчи ва ўқувчининг тенглиги, мақсадини ва фаолият мазмунини биргаликда аниқлашни кўзда тутди.

- **Муаммоли ёндашув.** Таълим жараёнини муаммоли ҳолатлар орқали намоёниш қилиш асосида ўқувчи билан биргаликдаги ҳамкорликни фаоллаштириш усулларида биридир. Бу жараёнда илмий билишнинг объектив зиддиятларини аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг диалектик тафаккурни ривожлантириш ва уларни амалий фаолиятда ижодий равишда қўллаш таъминланади.

- **Ахборот беришнинг энг янги восита ва усулларида фойдаланиш,** яъни ўқув жараёнига компьютер ва ахборот технологияларини жалб қилиш.

Юқоридаги концептуал ёндашувдан келиб чиққан ҳолда ўқитишнинг куйидаги усул ва воситалари танлаб олинди.

- **Ўқитиш усуллари ва техникаси:** мулоқот, кейс стади, муаммоли усул, ўргатувчи ўйинлар, “ақлий ҳужум”, инсерт, “Биргаликда ўрганамиз”, пинборд, маъруза (кириш маърузаси, визуал маъруза, тематик, маъруза-конференция, аниқ ҳолатларни ечиш, аввалдан режалаштирилган хатоли, шарҳловчи, якуний).
- **Ўқитишни ташкил қилиш шакллари:** фронтал, коллектив, гуруҳий, диалог, полилог ва ўзаро ҳамкорликка асосланган.
- **Ўқитиш воситалари:** одатдаги ўқитиш воситалари (дарслик, маъруза матни, таянч конспекти, кодоскоп)дан ташқари график органайзерлар, компьютер ва ахборот технологиялари.
- **Ўзаро алоқа воситалари:** назорат натижаларининг таҳлили асосида ўқитишнинг диагностикаси (ташхиси).
- **Бошқаришнинг усули ва воситалари.** Ўқув машғулотида технологик карта кўринишида режалаштириш ўқув машғулотининг босқичларини белгилаб, қўйилган мақсадга эришишда ўқувчи ва ўқитувчининг ҳамкорликдаги фаолиятини талабаларнинг аудиториядан ташқари мустақил ишларини аниқлаб беради.

Мониторинг ва баҳолаш. Ўқув машғулоти ва бутун курс давомида ўқитиш натижаларини кузатиб бориш, ўқувчи фаолиятини ҳар бир машғулоти ва йил давомида рейтинг асосида баҳолашдир.

Маълумки, завод шароитида тайёрланувчи ёғоч ва пласстмасса конструкциялар ўзининг индустриаллиги, массасининг кичиклиги, монтаж қилишнинг осонлиги, таннархининг пастлиги, юқори мустаҳкамлик ва пишиқликка эгаллиги, меъморий-бадий талабларга жавоб бериши каби кўрсаткичлари билан ажралиб туради.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳоли томонидан экологик соф қурилиш ашёлар: ёғоч, гил тупроқ, тош материалларидан кенг миқёсида фойдаланиб қурилган ва қурилаётган бинолар салмоғи каттадир. Айниқса, қишлоқ жойларида яқка тартибдаги 60-70 фоиз экологик соф қурилиш ашёларидан қурилган.

Сўнгги 5-10 йил ичида қишлоқ ва шаҳарларда қурилаётган хусусий турар-жой бинолари халқни фаровон ҳаётга бўлган интилишини исботламоқда. Шу билан бирга, ушбу турар-жой биноларининг қурилишида замонавий қурилиш материаллари ва буюмлари қатори аҳоли томонидан арзон ва қулай бўлган маҳаллий экологик соф ашёлар ҳам кенг кўламда қўлланилмоқда. Бунинг асосий сабаби, биринчидан, миллий қурилиш анъаналарини давом эттириш бўлса, иккинчидан, транспорт ва ишлаб чиқариш харажатларининг нисбатан камлиги ҳисобига маҳаллий ашёларнинг арзонлиги, учинчидан, маҳаллий ашёларнинг етарли мустаҳкамликка эга эканлигидир.

Ёғочдан тайёрланган конструкциялар қишлоқ хўжалик биноларида, ёғочни қайта ишлашга мўлжалланган ишлаб чиқариш биноларида, химиявий агрессив мухит мавжуд бўлган бино-иншоотларда, жамоат биноларида (спорт иншоотлари, кўرғазма заллари, савдо павильонлари ва шунга ўхшаш), ёрдамчи саноат ва омбор биноларида, шунингдек, вақтинчалик бино ва иншоотларда муваффақиятли қўлланилиб келинмоқда. Халқимизнинг индивидуаль турар-жой бинолари, маҳалла гузарлари, тўйхоналар, ошхона-чойхона биноларини барпо этишида ҳам ёғочдан кенг миқёсда, ўзига хос тарзда фойдаланишини таъкидлаб ўтиш эътиборга моликдир.

Замонавий қурилиш амалиётида пластмассалар ва синтетик материаллардан фойдаланиш ҳажми дунёнинг барча ривожланган мамлакатларида йилдан-йилга ошиб бормоқда. Ўзбекистон химия саноати ривожланган мамлакатлар қаторида туради, шу сабабли, бизда истикболда қурилишбоп пластмассаларнинг кўплаб турларини яратиш ва уларни қурилишда қўллаш учун қулай шароитлар мавжуд.

Мазкур мақолада, таълим технологияси олий ўқув юртларининг қурилиш йўналиши бўйича таълим олаётган бакалаврлар учун, ундан лойиҳачилар ва амалий фаолият олиб бораётган қурувчи-мутахассислар ҳам фойдаланишлари мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Xatamovich, Q. D. (2023). Mamlakatimizda arxitektura-shaharsozlik soha mutaxassislari tayyorlashni takomillashtirish choralari. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, (2), 179-181.
2. Egamberdiyeva, T. (2023). Designing energy efficient and passive houses. *Golden brain*, 1(35), 153-158.
3. Egamberdiyeva, T. (2023). Architectural and construction requirements in the design of low-rise residential buildings. *Golden brain*, 1(35), 201-205.
4. Egamberdiyeva, T. (2023). Creation of energy saving and reinforcement solution of bibikhonim jom'e mosque construction in samarkand city. *Journal of advanced zoology*, 44, 3021-3036.
5. Sul-tonboyevich, A. A. (2023). Calculation, design and implementation of multi-layer heat-resistant reinforced concrete structure. *Journal of Advanced Zoology*, 44, 2917-2926.
6. Sattikhodjaevich, B. Z., Sul-tonboyevich, A. A., & Tutiyo, E. (2023). Technology of manufacture of precast reinforced concrete structures in a dry-hot climate. *Scientific impulse*, 1(10), 1460-1466.
7. Sattikhodjaevich, B. Z., Sul-tonboyevich, A. A., & Tutiyo, E. (2023). Conducting construction works in urban areas analyzing the consequences of a strong earthquake. *Scientific Impulse*, 1(10), 1483-1490.
8. Zikriyoxujaeva, M. (2023). Noanaviy energiya manbaalaridan foydalanish masalalari. *Problems of architecture and construction (scientific technical journal)*, 1(2), 269-271.
9. Mirsaidov, M., Nimchik, A., Khodjiyev, O., Jesfar, M., Zokirov, K., Shamatov, S., ... & Kambarov, A. (2024). Analysing the chemical standards of the Fergana Mekhmash wastewater treatment plant and environmental processing. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 498, p. 02016). EDP Sciences.
10. Haydarov, B., Mirsaidov, M., Ibodullayeva, G., Ergasheva, S., & Bekbotayeva, M.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

(2023). Industrial wastewater recycling system. Science and innovation, 2(A3), 265-271.

11. Xurramatov, A. M., Mirsaidov, M. X., & Dedaboyeva, M. N. (2024). Sanoat suvlarini tozalash usullarini takomillashtirish. Экономика и социум, (1 (116)), 240-246.

12. Xabibullayevich, M. M. (2023). Sanoat chiqindi suvlarni qayta ishlash sistemasi. Journal of new century innovations, 38(2), 101-108.